

CDEPI

Competencia digital en estudiantes de educación obligatoria. Entornos socio-familiares, procesos de apropiación y propuestas de e-inclusión

Seminario e-inclusión

Grupo de
Investigación
Stellae

***Conceptualización
Investigaciones
¿Qué aportan a la investigación ?***

Conceptualización

Desigualdad-pobreza-exclusión-indicadores

Campo, Capital social. Capital cultural. Capital económico. Habitus.

Brecha digital-Pobreza digital

Investigaciones previas- Indicadores y dimensiones utilizadas

La E-exclusión entre los indicadores de las investigaciones

Investigaciones sobre brecha digital: actitudes, motivación, acceso, habilidades y tipos de uso; genero y edad. Apoyo social

Infraestructuras y equipamientos; Condiciones de accesibilidad; Habilidades y conocimientos; y Usos de Internet.

Brecha digital

Habitus

motivaciones,
percepciones y
actitudes
usos

